

GRAVITAATIOVAKIO

$$\Lambda = 1,08 \times 10^{-52} \frac{1}{m^2}$$

$$R_{Schwarzschild} = \sqrt{\frac{6}{\Lambda}}$$

$$G = \frac{4\pi l_p^2 \sqrt{\frac{3}{2\Lambda}} c^3}{4\pi R_{Schwarzschild}^2 \sqrt{\frac{\Lambda}{24}} \hbar}$$

Gravitonien aallonpituus

$$\lambda = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}$$

$$G = \frac{2\pi l_p^2 c^3}{\lambda \sqrt{\frac{\Lambda}{24}} \hbar}$$

Gravitonien massa

$$m_g = \frac{\hbar \sqrt{\frac{\Lambda}{24}}}{c}$$

$$G = \frac{2\pi l_p^2 c^2}{\lambda m_g}$$

Planckin pinta-ala l_p^2 on mielestäni pakko käyttää, jotta gravitaatiovakion yksiköt saadaan oikein.

Voiko gravitaatiovakio olla emergentti ja johtua gravitonien massasta ja aallonpituudesta???

Kaavat antavat kaksi uutta asiaa; aallonpituuden ja massan, jotka ovat laskettavissa kosmologisen vakion, Planckin vakion ja valonnopeuden avulla.